

ENCRUZILHADAS MODERNAS: ALDO VAN EYCK E A CRÍTICA HUMANISTA

Vinícius Nascimento Campos
Universidade Federal de Viçosa
vinicius.n.campos@ufv.br

Godoy Portugal, Josélia
Universidade Federal de Viçosa
joselia.portugal@ufv.br

RESUMO.

A arquitetura contemporânea, desde a década de 1980, tem se manifestado em meio a discussões sobre a crescente globalização e a emergência de realidades urbanas cada vez mais heterogêneas, enfrentando críticas significativas quanto aos contextos marcados pela desigualdade espacial, pela sobreposição de temporalidades e pelas fragmentações territoriais. Em paralelo, evidenciam-se resistências manifestas em arquiteturas vernáculas, etnográficas, social e ambientalmente engajadas. No campo do urbano, essas manifestações retomam preocupações de Jane Jacobs nos anos 1960, sobre a vitalidade urbana e a diversidade funcional. Esses debates questionam a padronização de soluções que desconsideram as especificidades locais e humanas, promovidas por grandes escritórios que operam segundo lógicas globais. Entre essas contribuições pouco difundidas em língua portuguesa, destaca-se a obra de Aldo van Eyck, arquiteto holandês e figura central do Team X, núcleo crítico do CIAM IX. O arquiteto propôs uma crítica ao racionalismo moderno a partir de uma visão humanista, promovendo uma reaproximação entre arquitetura, sujeito e cidade por meio das 'estruturas relacionais': formas espaciais que promovem encontros, ambiguidade funcional e conexões simbólicas entre usuários e ambiente. Essas ideias se materializam nos playgrounds de Amsterdã e no Orfanato Municipal, realizados no pós-II Guerra. Questiona-se em que medida as proposições de Van Eyck podem contribuir para uma crítica propositiva do urbanismo atual. A escassez de traduções e a dificuldade de acesso às suas fontes primárias, como artigos na revista Forum e ensaios do Team X Primer, contribuem para que suas ideias permaneçam menos difundidas. Propõe-se uma reflexão crítica dos principais projetos teóricos e práticos de Van Eyck, nos quais elabora as primeiras noções de "disciplina configurativa". Este estudo busca reposicioná-lo no debate contemporâneo como articulador de uma crítica interna ao modernismo, oferecendo um arcabouço conceitual para repensar o ensino e a prática da arquitetura no século XXI.

Palavras-chave: Aldo van Eyck, Crítica Humanista, História e Teoria da Arquitetura, Cidades Modernas, Arquitetura Holandesa

1. INTRODUÇÃO

A produção contemporânea no campo arquitetônico e urbanístico se desdobra em discussões sobre a natureza das cidades. Em um cenário onde as cidades se configuram como espaços de experiências múltiplas¹, emergem debates contraditórios acerca da crescente globalização urbana. A própria maneira de agrupá-las constitui tópico de disputa², gerando conceitos distintos para descrever processos de desenvolvimento, evidenciando a necessidade de assimilar questões regionais e heterogêneas.

Jane Jacobs apontou que, ao tornar-se global, a cidade invisibiliza as condições que de fato constituem a metrópole, como suas sub-economias e diversidade social. Em oposição, entende a cidade como teia complexa e dinâmica, não como conjunto desordenado de bairros. Para Jacobs, é necessário restaurar o *genius loci*³ e fundamentar a vida urbana no engajamento comunitário, na governança justa e na multiplicidade cultural. Eduardo Soja enfatiza a importância da espacialidade ao formular os conceitos de 'terceiro espaço' e 'synekism', na duologia "Thirdspace" e "Postmetropolis"⁴, desafiando leituras clássicas e permitindo compreender a cidade simultaneamente como fenômeno social concreto e elemento ontológico central⁶.

Nesse contexto, buscar respostas em arquitetos que atuaram quando essas discussões ainda não eram amplamente difundidas permite construir leituras mais genuínas dos debates atuais. O arquiteto holandês Aldo van Eyck propôs, no pós-Segunda Guerra, uma resposta à reconstrução de Amsterdã centrada na infância como protagonista da busca por futuro. Para Eyck, a infância é parte constitutiva da cidade e elemento regenerador. Criando "ruídos" na vizinhança⁷, seus projetos produzem esperança e vitalidade, rompendo com a abordagem modernista tradicional voltada à edificação de abrigos. Esse olhar às necessidades humanas consolida uma perspectiva fortemente humanista.

O presente artigo analisa a obra de Aldo van Eyck aproximando seus debates das discussões atuais sobre urbanismo e visões de futuro. Resgatar esse autor no ensino de arquitetura significa valorizar suas contribuições e atualizar questões de meados do século XX, oferecendo caminhos para desafios contemporâneos.

2. VESTÍGIOS DEIXADOS NO SILÊNCIO

Strauven⁸, no início do artigo publicado em 2007, já indicava que Aldo van Eyck era um arquiteto "conhecido" pelos principais historiadores da arquitetura pela produção que desenvolveu no pós-II Guerra. Todas as percepções desses autores estão parcialmente corretas — ora visto como importante representatividade da tradição idealista do Moderno, segundo Jencks⁹, ora como um crítico radical ao movimento devido à sua relação com o Team X para Frampton¹⁰ ou, ainda, como um crítico sonhador nato do futuro, conforme Curtis¹¹. Nenhum deles, entretanto, desdobra suficientemente a obra do arquiteto para realizar uma leitura ampla das polaridades de van Eyck, que o levaram a desenvolver uma "arquitetura contemporânea genuína"¹².

Antes, porém, é importante entender as raízes que levaram a esse pensamento. Em uma revisão biográfica pontual, observa-se que van Eyck, desde a infância, já tinha contato com pensadores clássicos, como o próprio

pai, o poeta e filósofo Pierre N. van Eyck, assim como W. B. Yeats e William Blake, esse último, particularmente, auxiliou no entendimento da interação de opostos como princípio primordial. Na academia, teve contato com Carola Welcker e, a partir dela, Arp, Lohse, Vantongerloo, Giacometti, Ernst e Brancusi, mergulhando em uma nova consciência artística¹³ a partir da integração entre ciência e arte, poesia e pintura, bem como das teorias de espaço-tempo de Bergson e Einstein. A partir de todas essas questões, van Eyck desenvolve sua principal ideia, a relatividade — "não podemos considerar o mundo como uma estrutura hierárquica inerente, sujeito a uma estrutura de referência privilegiada e absoluta ou a um centro intrínseco" —¹⁴, a qual denominou paradigma do século XX.

Além das questões formadas durante seu desenvolvimento acadêmico, van Eyck viajou pelo norte da África pela curiosidade criada pela 'arte arcaica' — influenciado principalmente por artistas Surrealistas e Antropólogos modernos — levando-o a considerar que as chamadas culturas 'primitivas' eram tão sofisticadas quanto a sua própria. A partir de 1945, começou a incorporar essas ideias e conceitos em suas próprias obras. Em uma tentativa de aproximar as questões que envolvem a produção teórica e prática de van Eyck dos debates hodiernos, optamos por subdividir suas ideias em categorias, a fim de discuti-las em um bojo intelectual mais amplo.

I. Team X

Iniciados em 1928, os CIAMs, entre debates e propostas, formalizam o que ficou conhecido como Movimento Moderno e que passa a ser conhecido, em 1932, como 'estilo internacional'. A partir de então, começaram as revisões, perversões, desvios e heterodoxias desse estilo, materializados em críticas e novas produções¹⁵. Entre essas produções, a mais notável do período seria gerada durante o IX CIAM, motivada pela insatisfação diante da carência de respostas realistas da velha guarda às complexidades da situação urbana do pós-guerra¹⁶. Alguns arquitetos, liderados por van Eyck e pelos Smithsons, formaram o Team X com o objetivo de buscar apoio mútuo necessário ao desenvolvimento e compreensão do seu trabalho individual¹⁷.

O grupo teceu uma das primeiras críticas ao Moderno sob uma lente sociocultural ampla, levando questionamentos sobre a homogeneidade e padronização, a falta de participação comunitária, a desconexão com a história e memória e, principalmente, a rigidez das soluções modernistas. Acreditavam que a casa era algo impensável como foco central de qualquer questão arquitetônica, leitura possível através do Manifesto de Doorn¹⁸. Valorizavam a ideia de comunidade e, a partir dela, desenvolveram a maior parte de suas ideias¹⁹.

II. Estruturalismo

Como resposta ao funcionalismo dominante em meados do século XX, o Estruturalismo foi uma corrente arquitetônica do fim dos anos 60, que propunha um novo paradigma centrado na visão do edifício como um sistema interconectado de elementos. Nessa corrente, os sistemas, padrões e relações subjacentes moldariam

os ambientes construídos. Em uma interpretação contemporânea do estruturalismo, o principal tópico abordado é a mutabilidade proveniente dos principais projetos que enquadram essa arquitetura.

Em 2011, Lisbeth Söderqvist²⁰ propõe uma revisão dessa conceituação, inicialmente por perceber uma incongruência na interpretação das ideias originais, mas também por questionar quanto à forma como a questão é vista atualmente — a autora propõe o termo 'open form' para se referir ao tópico da mutabilidade em edifícios. No texto, Söderqvist retoma o princípio de 'estruturas de pensamento', de Claude Lévi-Strauss, traduzindo-o como 'estruturas invariáveis da cidade/padrões sociais' para a arquitetura, onde a base da comunicação, em paralelo ao estabelecido na linguística, está nas "rotas", ruas e quarteirões²¹.

Além dessa ideia, a autora pontua que os pares binários e a semiologia/semiótica completam o campo do estruturalismo. Em pares binários, a discussão está na relação de opostos — normalmente associado às proposições de dentro/fora, onde, por exemplo, o arquiteto usaria materiais considerados "externos" para constituir os "interiores" das edificações. A semiologia arquitetônica seria definida como uma ideia invisível na consciência coletiva, estando ligada às estruturas significativas/invariáveis.

III. Humanismo

O humanismo é um conceito debatido por diversos autores em diferentes períodos. A princípio, definiremos o humanismo segundo Larousse²², onde: "O conjunto das tendências intelectuais e filosóficas que têm por objeto o desenvolvimento das qualidades essenciais do homem. O humanismo se caracteriza pelo respeito à pessoa e ao valor humano".

De uma maneira geral, as demarcações do humanismo até o século XX estavam na *máxima expressão dos valores humanos*, ligada ao antropocentrismo. Entretanto, a partir de leituras contemporâneas, é possível traçar uma ideia mais ampla, fundamentada na dignidade e liberdade do homem, com atenção ao bem-estar da humanidade, baseada na visão de que "o homem é responsável, de acordo com as condições humanas, por suas ações e por sua perfectibilidade última"²³. Essa visão atual do humanismo é debatida na leitura de Heidegger por Leslie Kavanaugh²⁴, onde distingue-a das noções do século XIX em que o homem é pensado a partir de sua animalidade — o animal racional —, não de sua humanidade.

O homem, em Heidegger, então é definido também pelo "cuidado", pela compaixão, pela empatia, por aquilo que a essência do que significa ser humano²⁵. Para Heidegger "Habitar é a essência do 'ser-no-mundo'", que se traduz na ideia de que "o pensador [humanista] não deve buscar o expediente, a pressa, a excitação; ao contrário, o humano habita na essência do homem, em seu pensamento". Assim, Kavanaugh vai dizer que "o arquiteto, como humanista, assume o desafio de pensar por si mesmo, escapar dos conceitos fáceis e ser responsável por 'saber' "²⁶.

3. DANDO VOZ A VAN EYCK

A partir das ideias apresentadas e dos três tópicos relatados, podemos aproximar uma análise inicial das obras de Aldo van Eyck.

Figura 1. Diagrama síntese das categorias analíticas. © Autoral.

Em 1962, enquanto fazia parte da revista holandesa *Forum*, van Eyck produziu o texto teórico-síntese 'Steps towards a configurative discipline', no qual compilou sua visão pessoal sobre os mesmos tópicos da crítica já elaborada pelo Team X. No texto, van Eyck mapeia as questões da rigidez de soluções ao apontar, na segunda seção "The devaluation of various abstract antonyms", que o Modernismo, ao tentar fazer de cada casa uma "pequena cidade" ou da cidade uma "grande casa", busca produzir ideias de 'pequeno versus grande', 'parte versus todo' ou 'unidade versus diversidade', mas acabam mostrando a falsidade dessas proposições ao se materializarem, por falta de entendimento completo, como desumanidade.

Todo o discurso sintetizado, junto a outras questões, pode ser observado rebatido em suas obras práticas, como os playgrounds e o Orfanato Municipal. Durante a produção dos playgrounds (1947-1953), ao criar espaços voltados para a infância, podemos perceber que, diferente do que era visto anteriormente na arquitetura, a criança passa a ser reconhecida como parte da cidade e, conseqüentemente, van Eyck fornece espaços onde elas pudessem se sentir bem, como cidadãos em uma cidade feita para cidadãos. Ainda, vemos que van Eyck difere de seus contemporâneos na abordagem social de reconstrução das cidades no pós-guerra.

Figura 2. Praça externa à sala de aula para adolescentes. © Frank Forsmsache.

Além dessa visão social, a volumetria dos playgrounds apresenta formas elementares que incluem tanto conotações arquitetônicas quanto biomórficas. Essas diferentes formas, de ordem não hierárquica, são constantemente evocadas para criar um "reconhecimento" na coesão de relações, e não em um ponto ou forma central, demonstrando diferentes tipos de brincar.

Já na produção do Orfanato (1955-1960), a obra mais paradigmática de van Eyck²⁷, o arquiteto vai conseguir reconciliar os 'antônimos abstratos' de forma efetiva²⁸. A ideia de "pequena cidade" pode ser vista tanto em sua composição - com a criação de pequenos clusters para as diversas atividades, ligados por um pátio-rua -, quanto no programa de necessidades, contemplando desde 'parques' até 'hospitais (enfermaria)', bem como em sua filosofia: "A house must be like a small city if it's to be a real house, a city like a large house if it's to be a real city"²⁹.

No âmbito de sua tectônica, é perceptível o uso de materiais tradicionalmente externos para produzir as áreas internas da edificação: concreto bruto, tijolos marrom-escuro e vidro. É possível notar, ainda, a manifestação das "grandiosas tradições" contidas em seu diagrama Otterlo Circles (1959), desenvolvido paralelamente à concepção do edifício: Tradição Clássica, contida na ordem geométrica regular da planta; a Tradição Arcaica, presente nas formas — cúpulas biomórficas — lembrando aldeias africanas/árabes; e a Tradição Moderna, representada pelo espaço dinâmico centrífugo que atravessa as outras duas tradições. O Orfanato, portanto,

é ao mesmo tempo casa e cidade, compacto e policêntrico, único e diverso, claro e complexo, estático e dinâmico, contemporâneo e tradicional; enraizado tanto na tradição do passado quanto na do presente³⁰.

Figura 3. Otterlo Circles, 1959-62. © Aldo van Eyck Archive

Aldo van Eyck, através da publicação 'The Medicine of Reciprocity' na revista Forum em 1960, sistematizou ideias oriundas do desenvolvimento e construção do Orfanato para explicá-lo. O arquiteto produziu, então, os primeiros conceitos-chave para sua obra crítica: o *In-between*, atribuindo ao lugar um "sentido socioespacial" — espaço de encontro, de experiência compartilhada (como o pátio-rua-parque)—, fugindo da ideia em que o espaço era abstrato e funcionalista, e o *Twin-phenomena* que descreve o caráter relacional geral de tudo o que existe, como, por exemplo, o dia em relação à noite, o passado em relação ao futuro, ou o pequeno em relação ao grande. Toda essa ideia de interação e interdependência entre dois fenômenos, apontada em ambos os conceitos, é formulada na busca da "configuração do espaço", que ele explora a fundo no artigo previamente citado.

As respostas dadas por van Eyck, cruzadas entre publicações e produções, mostram-se claramente críticas às questões geradas pelo Modernismo e relacionam-se com os problemas levantados pelo Team X. No entanto, ao avançar dessas obras, observa-se um desenvolvimento de ideias e proposições que, quando sistematizadas, aproximam-se das bases do estruturalismo holandês. Podemos, então, considerar o Orfanato praticamente um protótipo vivo dessa corrente arquitetônica e um laboratório de abstrações para o arquiteto. Observa-se na obra tanto questões mais abstratas da semiologia dos espaços infantis e da cidade, quanto concretas, como os pares binários na tectônica e na volumetria. Todos esses quesitos são formulados a partir

de uma leitura dos padrões sociais invariáveis, além dos conceitos pré-estabelecidos durante seu contato com outros arquitetos.

Figura 4. Planta baixa do Orfanato Municipal, Aldo van Eyck, 1955 - 60. © Aldo van Eyck Archive

Tanto a crítica iniciada pelo Team X, quanto às concepções e desenvolvimentos operativos, arquitetonicamente, do estruturalismo são capazes, juntas, de revelar o grau de adesão de Aldo van Eyck à filosofia humanista. Pelas lentes dessa corrente, é possível perceber van Eyck como utilizador da racionalidade e do cientificismo, tanto para sistematizar suas ideias e desenvolver um sistema configurativo quanto, nos bastidores, como um homem em busca de respostas para o "cuidado" e a "compaixão". O arquiteto buscava, além de perceber dignidade na sociedade, principalmente ao considerar a infância com empatia, projetar espaços que não serviam apenas para morar, mas para *habitar*.

Figura 5. Criança brincando no Orfanato. Orfanato Municipal de Amsterdã, Aldo van Eyck, 1955-60. © Frank Formsache

Figura 6. Crianças brincando em um dos Playgrounds de Amsterdã. Playgrounds de Amsterdã, Aldo van Eyck, 1945-1978. © Domínio Público

4. CONCLUSÃO

Ao discutir Aldo van Eyck como arquiteto humanista, objetivamos analisar a contribuição de sua obra na busca por soluções contemporâneas. A análise demonstrou que van Eyck articulou uma resposta efetiva cruzando a crítica ao modernismo do Team X com as concepções do estruturalismo holandês. Essa articulação, materializada no Orfanato Municipal, revelou a potência de um pensamento que se recusava a ser refém de seu tempo.

Figura 7. Diagrama-síntese demonstrando aproximações e afastamento de van-Eyck das categorias analíticas © Autoral

Para a prática projetual hodierna, reconhecemos que as ferramentas históricas que ele acionou "já passaram". O limite e a maior potência da pesquisa residem em defender que a base filosófica essencial do humanismo de van Eyck deve nos guiar.

A relevância de van Eyck não reside na nostalgia, mas em como sua visão humanista oferece arcabouço conceitual valioso para repensar arquitetura e urbanismo. No debate contemporâneo sobre globalização, desigualdade espacial e fragmentações territoriais, retomamos a crítica de Jane Jacobs quanto à padronização que desconsidera especificidades locais e humanas.

O movimento de van Eyck serve como paralelo estrutural: partimos da crítica contemporânea e necessitamos acionar nosso instrumental arquitetônico atual, mas a base filosófica deve buscar o "habitar" em vez do simples morar.

Esta investigação defende que o resgate de Aldo van Eyck aponta caminhos para operacionalizar instrumental contemporâneo proporcionando respostas empáticas com o ambiente construído e natural. A base filosófica da empatia — a capacidade de se colocar no lugar dos sujeitos e buscar visão holística — é o norte inegociável para urbanismo e arquitetura inclusivos, resilientes e enraizados nas necessidades humanas concretas do século XXI.

NOTAS

- ¹ Kate Nesbitt, *UMA NOVA AGENDA PARA A ARQUITETURA* (2ª edição) (Cosac Naify, 2008)
- ² Allen J. Scott and Michael Storper, "The Nature of Cities: The Scope and Limits of Urban Theory," *International Journal of Urban and Regional Research* 39, no. 1 (2015): 1–15, <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12134>.
- ³ Edward W. Soja, *Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places* (Blackwell, 1996) & *Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions* (Wiley, 2000).
- ⁴ Christian Norberg-Schulz, *Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture* (Academy Editions, 1980).
- ⁵ Michael Storper and Allen J. Scott, "Current Debates in Urban Theory: A Critical Assessment," *Urban Studies* 53, no. 6 (2016): 1114–36, <https://doi.org/10.1177/0042098016634002>.
- ⁶ Roberto Monte-Mór, "SOBRE EDWARD SOJA," *Revista da Anpege* 11, no. 16 (2015): 373–76, <https://doi.org/10.5418/RA2015.1116.0015>.
- ⁷ Vincent Ligtelijn, "Aldo van Eyck and the Amsterdam Playgrounds," *Docomomo Journal*, no. 61 (November 2019): 30–41, <https://doi.org/10.52200/61.A.N2T5PK5P>.
- ⁸ Francis Strauven, *Aldo van Eyck: The shape of the reality*, (Amsterdam: Natura Press, 1998)
- ⁹ Charles Jencks, *Modern Movements in Architecture* (Penguin, 1985).
- ¹⁰ Kenneth Frampton, *Modern Architecture: A Critical History* (Thames & Hudson, 2007).
- ¹¹ William J. R. Curtis, *Modern Architecture Since 1900* (Prentice-Hall, 1983).
- ¹² Strauven, Aldo van Eyck – Shaping the New Reality (CCA - Mellon lecture, 2007), 12.
- ¹³ *Ibid.*, 4.
- ¹⁴ *Ibid.*
- ¹⁵ Eric Paul Mumford, *The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960* (MIT Press, 2002).
- ¹⁶ Josep Maria Montaner, *Depois do movimento moderno: arquitetura da segunda metade do século XX* (Gustavo Gili, 2001).
- ¹⁷ Frampton, *Modern Architecture*.
- ¹⁸ Fernando Vázquez Ramos, "Team 10: Manifesto de Doorn.," *arq.urb*, no. 9 (January 2013): 159–68.
- ¹⁹ Desde o debate de 'associação e identidade' do CIAM IX, lapidado pelos Smithson ao longo da década de 60, à "filosofia da 'soleira'", por van Eyck, até tópicos diagramáticos como o 'friendship model' de Jaap Bakema e o 'valley section' de Peter Smithson.
- ²⁰ Lisbeth Söderqvist, "Structuralism in Architecture: A Definition," *Journal of Aesthetics & Culture* 3, no. 1 (2011): 5414, <https://doi.org/10.3402/jac.v3i0.5414>.
- ²¹ *Ibid.*
- ²² Marcel Dunan, *Larousse Encyclopedia of Modern History from 1500 to the Present Day* (Crown, 1972).
- ²³ Virgil W. Topazio, "Rousseau: Humanism and Humanitarianism," *Kentucky Romance Quarterly* 20, no. 4 (1973): 403–13, <https://doi.org/10.1080/03648664.1973.9926316>.
- ²⁴ Leslie Kavanaugh, "The architect as humanist" em *The Humanities in Architectural Design: A Contemporary and Historical Perspective*, ed. Soumyen Bandyopadhyay (Routledge, 2010), 36–42.
- ²⁵ Heidegger, Heidegger - Letter On Humanism [Capuzzi] (1946), <http://archive.org/details/heidegger-letter-on-humanism-capuzzi>.
- ²⁶ Kavanaugh, "The architect as humanist", 41.
- ²⁷ Segundo Curtis, Frampton, Montaner, Strauven, Söderqvist e diversos outros historiadores e veículos de divulgação da historiografia arquitetônica.
- ²⁸ Strauven, Aldo van Eyck – Shaping the New Reality
- ²⁹ Christoph Grafe, *Aldo Van Eyck: Orphanage Amsterdam : Building and Playgrounds* (Architectura & Natura, 2018).
- ³⁰ Strauven, Aldo van Eyck – Shaping the New Reality

BIOGRAFIA

Vinícius Nascimento Campos é graduando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Atualmente, atua como monitor das disciplinas de História e Teoria da Arquitetura, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU-UFV). Paralelamente desenvolve atividade de Iniciação Científica na área de História e Teoria, com foco em Arquitetura Holandesa e Movimento Moderno, por meio da pesquisa "AS VISÕES DE ALDO: a obra de Aldo van Eyck, a cidade e a problemática moderna". É, também, voluntário no Laboratório NÓ, onde participa da linha de pesquisa "Arquitetura, jogos e narrativas: Arquitetura e urbanismo em jogos eletrônicos como forma de compreensão da narrativa do espaço".

Josélia Godoy Portugal é professora efetiva do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa (DAU-UFV), atuando nas áreas de História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo, História Urbana e Patrimônio Cultural. Doutora e Mestre em Gestión Sostenible de la Tierra y del Territorio pela Universidade de Santiago de Compostela/Espanha, com investigação sobre Paisagens Culturais, Patrimônio e Planejamento Urbano e Territorial. Possui mestrado em Economia Doméstica e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Viçosa.